

RAQAMLI MARKETINGNI GLOBAL IQTISODIYOTIGA TA'SIRI

Abdulloyev Asliddin Junaydulloyevich

Buxoro davlat universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Iqtisodiyot kafedrası professori,

i.f.d (DSc)

Fatilloev Farrux Farhod o'g'li

Buxoro davlat universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda internet va mobil texnologiyalar rivojlanishi raqamli marketingni yanada kengaytirdi va yangi bozorlarga kirishni osonlashtirdi. Ushbu maqolada raqamli marketing tushunchasi va raqamli marketingning global iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilingan va uning iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, raqamli marketing orqali elektron savdoning (e-savdo) iqtisodiyotdagi o'rnini va uning rivojlanishining iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini tahlil qilingan. Raqamli marketingas tayangan holatda, elektron savdo internet orqali tovarlar va xizmatlarning sotish, taklif qilish va sotib olinishi jarayonini o'z ichiga oladi. Shuningdek, raqamli marketing global iqtisodiyotda yangi iqtisodiy imkoniyatlar va innovatsiyalarni yaratish orqali global bozorlarda muvaffaqiyat qozongan kompaniyalar va xorij tajribalari keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, kompaniyalar, auditoriya, raqobat, mijozlar, raqamli iqtisodiyot, Influencer marketing, SEO, ijtimoiy media platformalari, Elektron tijorat .

Raqamli marketing bugungi kunda global iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi va uning global iqtisodiyotga ta'siri doimiy ravishda oshib bormoqda. So'nggi o'n yilliklarda raqamli texnologiyalar va internet infratuzilmasining jadal rivojlanishi, marketing sohasida tub o'zgarishlarga olib keldi. Internet va mobil qurilmalar ommalashuvi tufayli, kompaniyalar mahsulot va xizmatlarini global miqyosda targ'ib qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu o'zgarishlar, raqamli marketing (digital marketing) tushunchasining shakllanishi va rivojlanishiga zamin yaratdi. Raqamli marketing, an'anaviy marketing vositalaridan farqli o'laroq, internet va mobil texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan marketing faoliyatini ifodalaydi. Ushbu soha,

kompaniyalar uchun mahsulot va xizmatlarni reklama qilish, mijozlar bilan aloqalarni o'rnatish, brendni rivojlantirish va sotuvlarni oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

Raqamli marketing - mahsulot, xizmatlar yoki brendlarni qidiruv tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, mobil ilovalar va boshqa raqamli platformalar kabi raqamli kanallar orqali reklama qilish jarayoniga qaratilgan. U onlayn auditoriyani xaridor yoki mijozlarga jalb qilish, jalb qilish va aylantirish uchun ko'plab yondashuvlar, usullar va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bu mijozlar bilan foydali va samarali muloqot qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing turi.¹

Jahon miqyosida raqamli marketingning iqtisodiy ahamiyati ortib borayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Masalan, 2024-yil holatiga ko'ra, global raqamli reklama bozori hajmi 600 milliard AQSH dollaridan oshib ketgani kuzatilgan va bu raqam yildan-yilga ortib bormoqda. Bunday o'sish raqamli marketing vositalarining iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli marketing texnologiyalari — ijtimoiy media platformalari (Facebook, Instagram, TikTok), qidiruv tizimi optimallashtirish (SEO), elektron pochta orqali marketing (email marketing), va Google Ads kabi vositalar — transchegaraviy savdoni soddalashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va kichik hamda o'rta bizneslar (KO'B) uchun xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtirish imkonini bermoqda.

Bugungi kunda raqamli marketingning global iqtisodiyotdagi roli beqiyos darajada o'zgardi. Internet va mobil texnologiyalarining tez rivojlanishi, shuningdek, raqamli platformalarning kengayishi nafaqat yangi biznes imkoniyatlarini, balki yangi bozorlarni zabt etish uchun yangi usullarni taqdim etdi. Raqamli marketing global iqtisodiyotda va xalqaro bozorlarda sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Internet va texnologiyalarning rivojlanishi, shuningdek, mobil qurilmalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi, kompaniyalarga o'z mahsulot va xizmatlarini xalqaro miqyosda targ'ib qilish imkonini berdi. Buning natijasida, bizneslar nafaqat mahalliy bozorlar, balki global bozorlar uchun ham strategiyalar ishlab chiqishga majbur bo'ldilar.

Raqamli marketingning xalqaro bozorga ta'siri kompaniyalarga yangi auditoriyalarni jalb qilish, yangi bozorga kirish, marketing xarajatlarini optimallashtirish, hamda raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, xalqaro bozorlar uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqish jarayonida turli madaniyatlar, tillar, va iste'mol xatti-harakatlarini hisobga olish zarurati tug'iladi.

¹ <https://www.acharya.uz/blog/digital-marketing-know-all-about-it>

Internet reklama, SEO, kontent marketingi, influencer marketingi va boshqa raqamli vositalar orqali kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini nafaqat mahalliy, balki xalqaro bozorga ham taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Raqamli marketing strategiyalari global miqyosda bozorlarni tahlil qilish, mijozlarga yetib borish, va marketing xarajatlarini optimallashtirish kabi bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Quyidagi jadvalda raqamli marketingning xalqaro bozorga ta'sir qilishning asosiy yo'nalishlari keltirilgan(1-jadval). Ushbu yo'nalishlar global bozorlarni tahlil qilish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va kompaniyalarning xalqaro miqyosda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga yordam berish uchun muhim omillardir.

1-jadval

Raqamli marketingning xalqaro bozorga ta'sir qilish yo'nalishlari²

Yo'nalish	Ta'sir qilish yo'nalishlari	Ta'rif
Internet reklama va Ijtimoiy tarmoqlar	Global reklama tarmoqlari va haqiqat vaqtida monitoring	Google, Facebook, Instagram, TikTok kabi tarmoqlar orqali xalqaro auditoriyani qamrab olish va reklama kampaniyalarini yuritish.
SEO (Search Engine Optimization)	Ko'p tilli va mintaqaviy SEO	Xalqaro bozorlar uchun qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarni egallash, mintaqaviy optimizatsiya va tilga moslashish.
E-mail marketing	Xalqaro email kampaniyalar	Global bozorga shaxsiylashtirilgan e-mail xabarlarini yuborish, mintaqaviy ehtiyojlarni hisobga olish.
Kontent marketing	Madaniy moslashtirish	Har bir bozor uchun moslashtirilgan kontent yaratish, video va vizual materiallar orqali global auditoriyaga murojaat qilish.
Elektron tijorat (E-commerce)	Xalqaro savdo platformalarida savdo	Amazon, eBay, Alibaba kabi platformalarda savdo qilish, global to'lov tizimlaridan foydalanish.
Influencer marketing	Global va mintaqaviy influencerlar bilan hamkorlik	Ijtimoiy tarmoq yulduzlari orqali xalqaro bozorga kirish va mahsulotlarni targ'ib qilish.

² Internet ma'lumotlaridan foydalanib muallif tomonidan ishlandi

Mobil marketing	Mobil ilovalar va optimizatsiya	Mobil qurilmalar orqali marketing kampaniyalarini amalga oshirish, mobil ilovalar va push-xabarlar orqali etib borish.
------------------------	---------------------------------	--

Bugungi globallashuv davrida raqamli marketing kompaniyalarga geografik chegaralardan mustasno holda o'z mahsulot va xizmatlarini targ'ib qilish imkonini bermoqda. Ayniqsa, pandemiyadan so'ng jahon bozorida raqamli platformalarga bo'lgan talab keskin ortdi va bu, o'z navbatida, marketing yondashuvlarini tubdan o'zgartirdi. Endi xaridorlar soni emas, balki to'g'ri auditoriyani aniqlash, individual yondashuv va real vaqtli aloqa muhim omilga aylanmoqda. Shuningdek, har bir mintaqaning madaniyati, iqtisodiy sharoiti va texnologik infratuzilmasini hisobga olish raqamli marketing strategiyalarining muvaffaqiyat kalitidir. Shu sababli, kompaniyalar xalqaro bozorlarda raqamli marketing vositalarini to'g'ri tanlash va ularni joyiga moslashtirish orqali o'z raqobatbardoshligini ta'minlashga intilmoqda.

1-rasm: Global elektron tijorat daromadi(2019-2025-yillar trln. \$)³

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, yillar davomida global elektron tijorat daromadlari oshib bormoqda. **2019-yilda 3.35 \$ ni, 2021-yilda 4.98 \$ ni hamda 2023-yilda 5.83 \$ ni tashkil etmoqda.** Bu ko'rsatkichlar global elektron tijorat bozorining har yili

³ <https://capitaloneshopping.com/research/ecommerce-statistics>

o‘rtacha 10–15% ga o‘sayotganini ko‘rsatadi. Global elektron tijorat daromadining o‘shirishining omillari esa quyidagi jadvalda keltirilgan(2-jadval).

2-jadval

Global elektron tijorat daromadlariga ta‘sir etuvchi omillar⁴

Omil	Tavsif
Texnologik rivojlanish	Internet va mobil texnologiyalarning tez rivojlanishi, onlayn xaridlarni osonlashtiradi.
Iste‘molchilarning o‘zgarishi	Onlayn xarid qilishga bo‘lgan qiziqish va ishonchning ortishi, yosh avlodning raqamli texnologiyalarga qiziqishi.
Pandemiya ta‘siri	COVID-19 pandemiyasi davomida onlayn xarid qilishga talabning keskin oshishi.
Raqamli marketing	Raqamli marketing strategiyalari orqali brendlarning iste‘molchilarga oson yetib borishi.
Global xalqaro savdo	Xalqaro savdo imkoniyatlarining kengayishi, B2B va B2C platformalarining global darajada rivojlanishi.
To‘lov texnologiyalari	Onlayn to‘lov tizimlarining rivojlanishi va xavfsizlikni ta‘minlash.
Tovar va xizmatlar diversifikatsiyasi	Onlayn platformalarda taklif etilayotgan tovarlar va xizmatlar ko‘lamining kengayishi.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar va amaliy tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, raqamli marketing global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan. Turli raqamli vositalarning, xususan ijtimoiy tarmoqlar, SEO, elektron tijorat va sun‘iy intellekt texnologiyalarining keng qo‘llanilishi kompaniyalar uchun xalqaro bozorlarga chiqishni soddalashtirmoqda. Ko‘rinib turibdiki, raqamli marketing faqat reklama vositasi emas, balki strategik rivojlanish, raqobatbardoshlikni oshirish va innovatsiyalarni joriy etishning muhim omilidir. Shu bilan birga, u global ish o‘rinlarining shakllanishi, texnologik infratuzilmaning rivojlanishi hamda iste‘molchilarning xarid qilish xatti-harakatlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Aynan shu jihatlar raqamli marketingning nafaqat kompaniyalar darajasida, balki butun global iqtisodiy tizimda ahamiyatini oshirayotganini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli marketing bugungi global iqtisodiyotning muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. U xalqaro kompaniyalarga o‘z faoliyatini

⁴ Internet ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi

kengaytirish, mijozlar bilan yanada interaktiv va real vaqtli aloqa o'rnatish, marketing xarajatlarini optimallashtirish hamda turli bozorlarga tez va moslashuvchan kirib borish imkonini yaratmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli marketing strategiyalarini to'g'ri yo'naltirish nafaqat mahsulot yoki xizmat savdosini oshiradi, balki mamlakatlar iqtisodiyotining umumiy o'sishiga ham xizmat qiladi. Kelajakda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data) va avtomatlashtirilgan marketing tizimlarining rivojlanishi raqamli marketingning samaradorligini yanada oshiradi. Shunday ekan, davlatlar, kompaniyalar va tadbirkorlar bu imkoniyatlarni chuqur o'rganib, strategik yondashuvlar ishlab chiqishlari muhimdir. Raqamli marketing endi tanlov emas, balki raqamli transformatsiyalashayotgan dunyoda muvaffaqiyatli bo'lishning zaruriy shartiga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ayupov R.H.. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratda yangi texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020, 554 bet.
2. Begalov B.A., Abdullayev M.K. "Raqamli iqtisodiyot" / Darslik. - T.: «Iqtisodiyot», 2023. - 352 b.
3. Giyazova N.B. Raqamli iqtisodiyot/ darslik / N.B. Giyazova - Buxoro : "Buxoro determinanti" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2024. - 192 b.
4. Abdulloev, A. J. (2023). The role and importance of strategic planning in marketing.
5. Abdullayeva, H. N., & Sardor, M. (2024). Raqamlashtirish-mamlakat taraqqiyotning muhim omili. intellectual education technological solutions and innovative digital tools, 3(27), 113-121.
6. Abdullayeva, H. (2024). Korxonada faoliyatida innovatsion marketingdan foydalanish. *центр научных публикаций (buxdu. uz)*, 49(49).
7. Axrorovna, B. M. (2022). The importance of digitizing the tax system. *european journal of business startups and open society*, 2(11), 1-5.
8. Giyazova, N.B. (2024). Increasing the efficiency of waste recycling in the economy of our country. *models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 3(34), 455-461.
9. Giyazova, N.B., & Sh.B.S. (2024). Zamonaviy raqamli iqtisodiyotdagi muammolar va chora-tadbirlar. *Science and innovation*, 3(Special Issue 42), 482-489.
10. Shukhratovna, U. M., & Bayazovna, G. N. (2025). Foreign experience in the development of mobile internet. *innovation in the modern education system*, 6(49), 250-256.
11. Rustam o'g'li, R. J., & Bayazovna, G. N. (2025). Mobil to'lovlar va ularning iqtisodiyotdagi ahamiyati. *the theory of recent scientific research in the field of pedagogy*, 3(30), 193-197.

12. Таирова, М. М., & Зойитов, Д. (2024). Значение маркетинговых исследований в сельском хозяйстве. *science and innovation*, 3(special Issue 42), 371-376.
13. Таирова, М. М., & Рахматуллаева, Ф. М. (2015). Условия формирования инновационной экономики. *Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы*, (1), 115-118.
14. Hakimovna, U. M., & Muhammedrisaevna, T. M. S. (2022). The role of banking and accounting in the development of small business and entrepreneurship. *International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036*, 11, 136-143.
15. Sayfullayeva, M. (2023). Establishment Of Agritourism Clusters In Uzbekistan Based On The Principles Of Sustainable Tourism. *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)*, 35(35).
16. Rahmatullayeva, F. M. (2024). Mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati. *Indexing*, 1(1).
17. Rahmatullayeva, F. M., & Shaxzod, J. (2024). Raqamli iqtisodiyotning resurslar iste'moliga ta'siri. models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 3(34), 496-502.